

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHAMRAEV Abdurashid Jurakulovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
Tashkent Pediatric Medical Institute
EMINOV Ravshanjon Ikromjon Ugli
Fergana Medical Institute of Public Health

**FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN**

For citation: Khamraev J. Abdurashid , Eminov I. Ravshanjon. Features of clinical course and tactics of treatment of hemorrhoids in children// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.320-325

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166038>

ANNOTATION

This paper presents clinical data on the examination and treatment of 77 children with hemorrhoids over the past 10 years. The author investigated the features of diagnosis and tactics of complex treatment of hemorrhoids in children. The main causes of hemorrhoids in children were: persistent constipation - 51.9% of patients; increased diarrhea with frequent urges - in 14.3%; prolonged sitting and straining (two-stage act of defecation) - in 11.7%; stress in sports - 9%; tense and continuous cough - in 6.5%; difficulty urinating - in 6.5%, etc. Conservative treatment was more effective for children with hemorrhoids up to 3 years. As a result of conservative treatment, good results were achieved in 70.2% of children, unsatisfactory (relapses) - in 5.5%. Surgical treatment was used in cases where conservative treatment failed in 10 (13%) children. Indications for hemorrhoidectomy were: frequent prolapse and pinching of hemorrhoids (HU). After surgical treatment, good results were obtained in all cases, no relapses were observed. Thanks to the optimization of conservative and surgical treatment, taking into account the age characteristics of children, good results were achieved. Keywords: hemorrhoids in children, conservative treatment, surgical treatment.

ХАМРАЕВ Абдурашид Журакулович
Доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский педиатрический медицинский институт
ЭМИНОВ Равшанжон Икромжон угли
Ферганского медицинского института общественного здоровья

**ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРОЯ
У ДЕТЕЙ****АННОТАЦИЯ**

В данной работе представлены клинические материалы обследования и лечения 77 детей с геморроем за последние 10 лет. Автор исследовал особенности диагностики и тактики комплексного лечения геморроя у детей. Основными причинами геморроя у детей были:

упорные запоры – 51,9% больных; усиленная диарея с частыми позывами – у 14,3%; длительное сидение и натуживание (двухмоментный акт дефекации) – у 11,7%; напряжение в спорте – у 9%; напряженный и непрерывный кашель – у 6,5%; затрудненное мочеиспускание – у 6,5% и др. Консервативное лечение оказалось более эффективным для детей с геморроем до 3 лет. В результате консервативного лечения были достигнуты хорошие результаты у 70,2% детей, неудовлетворительные (рецидивы) – у 5,5%. Хирургическое лечение было применено в случаях, когда консервативное лечение не принесло успеха у 10 (13%) детей. Показаниями к геморроидэктомии являлись: частое выпадение и зажимание геморроидальных узлов (ГУ). После хирургического лечения во всех случаях были получены хорошие результаты, рецидивов не наблюдалось. Благодаря оптимизации консервативного и хирургического лечения с учетом возрастных особенностей детей были достигнуты хорошие результаты. Ключевые слова: геморрой у детей, консервативное лечение, хирургическое лечение.

Актуальность. Геморрой является самым распространенным проктологическим заболеванием у взрослых, однако, частота его встречаемости и причины развития в детском возрасте мало изучены [1,2,3]. Удельный вес в структуре заболеваний толстой кишки колеблется от 34 до 41%. У детей геморрой встречается гораздо реже, по литературным данным может достигать 8% среди всех заболеваний толстой кишки и промежности [3,8,12,13,14].

Известно, что развитие дистрофических процессов в общей продольной мышце подслизистого слоя прямой кишки и связке Паркса, удерживающих кавернозные тельца в анальном канале, приводит к постепенному, но необратимому смещению ГУ в дистальном направлении. Согласно данным Капулера уже у новорожденных детей выявляются мелкие кавернозные вены, изредка имеющие многомерное строение, однако развиты они очень слабо. В возрасте от нескольких месяцев до года в подслизистом слое заднепреходных столбов обнаруживаются мелкие шаровидные вены, обнаружить их довольно трудно.

У детей возникновения геморроя часто связывают с нарушением двухмоментной актом дефекаций. При двухмоментной дефекации содержимое кишечника выбрасывается на два и более раза с разными интервалами. При этом, между первой и вторым разом дефекации ребенок бесплодно продолжает натуживаться и повышается внутрибрюшное давление при расслабленном сфинктере и пустой прямой кишке. Частое повторения этого процесса при наследственно-врожденной неполноценности венозной сети малого таза могут привести к развитию геморроя у детей. Поэтому по данным авторов, среди всех причин геморроя у детей двухмоментной акт дефекации занимает основное место [4,5,6,7,9,10,11,15].

Таким образом, учитывая редко встречаемости геморроя у детей, особенности диагностики, клинического течения и лечения требуют дальнейшего научного изучения.

Цель: Улучшить результаты лечения геморроя у детей, путем изучения особенностей диагностики, тактики комплексного подхода лечения.

Материалы и методы: На клинической базе госпитальной детской хирургии ГашПМИ (1-ГДКБ) за последние 10 лет на стационарном и амбулаторном лечении находились 77 больных детей с геморроем в возрасте: до 1 год – 1 (1,3%); 1–3 лет – 16 (20,8%); 3–6 лет – 44 (57,1%); 7–12 лет – 8 (10,4%); 13–18 лет – 8 (10,4%). Выявлен наружный геморрой – у 74 (96,1,7%); внутренний – у 3 (3,9%). Мальчики были – 56 (72,7 %), девочки – 21 (27,3%). Оперативное лечение проводилось у 10 (12,9%) больных. Локализация (подушки) узлов определяли по часовому сферблату в положении лежа на спине больного.

Всем больным проводились обследования: общеклиническое, лабораторное, ортостатической физической нагрузки путем переседения, ректальное пальцевое, аноскопии и ректоскопии. Дополнительно для выявления причины геморроя при помощи УЗИ доплером изучали сосудистое нарушение тазового дна, при полипозиционной ирригографии – состояния удлинения, сужения, опущения и дефекты фиксации толстой кишки и при ректороманоскопии состояние слизистого прямой и сигмовидной кишки, приводящей к моторно-эвакуаторному нарушению или двухмоментному акту дефекации. Также изучен эффективности результатов консервативного и хирургического лечения у детей.

Результаты и их обсуждение. Нами изучены отдаленные результаты лечения геморроя у 47 (61%) больных на основе катamnестических (выписки историй болезни, клинико-анамнестических данных опросника анкетирования) и комплексного клинического обследования. Высокая частота встречаемости отмечена у больных 3–6 лет – 44 (57,1%). В анамнезе у 13 (28,6%) больных детей отмечено наличие геморроя у родителей.

По нашим данным основной причиной геморроя явились: упорные запоры – у 40 (51,9%) больных; усиленная диарея с частыми позывами – у 11 (14,3%); **длительного сидения и натуживания** - у 9 (11,7%); напряжения в спорте - у 7 (9%); напряженный и непрерывный кашель – у 5 (6,5%); напряженное мочеиспускание – у 4 (5,1%) и др. Именно эти причины в патогенезе болезни, часто приводили к **повышению внутрибрюшного давления и зияние ануса на фоне врожденной неполноценности венозной сети малого таза привели к образованию геморроя у детей.**

Среди **выше представленных причин для детей дошкольного возраста характерными причинами явились, периодические и длительные сидение на горшке или унитаза, в школьном возрасте - упорные запоры и перенагрузки и перенапряжения в процессы спортивных упражнениях.**

Нами первичной диагностики при помощи наружного и ректального осмотра ГУ чаще локализовались на 4, 7 и 11 часах условного циферблата на соответствующей локализации геморроидальных подушечках (ГП): первой на 2-5 часах – у 27 (35%); второй на 6-9 часах – у 30 (39%) и третья на 10-12 часах 20 (26%) (Рис. 1а, б, в.).

Рис.1. Варианты локализации геморроя у детей.

Эти типичные локализации ГУ больше всего являются доказательством о врожденного генеза заболевания у детей. Размеры ГУ составили от 0,5 см. до 2,5 см в диаметре. Количество ГУ отмечено: с одним – у 49 (63,6%) больных; с двумя – у 20 (26%); с тремя – у 6 (7,8%) и более 3-х - у 2 (2,6%)

Выпячивание ГУ после ортостатической нагрузки (переседания), детей с геморроем, транзиторной состоянием были – у 21 (27,2%) и постоянный – у 56 (72,8%), из которых у 6 (11,3%) больных, отмечались тромбоз ГУ.

Геморрой у детей возрастном аспекте клинически протекали более атипичной форме, чем у взрослых. Геморрой у маленьких детей начинает проявляться постепенно и незаметно. Потом начинают ощущать чувство дискомфорта в области заднего прохода. К этому симптому у детей школьного возраста присоединяется зуд заднего прохода. Боли у детей школьного и старшего возраста появляются обычно позднее чем других симптомов.

Первым симптомом геморроя у детей является только увеличения ГУ, боль появляется у детей старшего возраста лишь после присоединения воспалительных явлений (трещины или язвы), тромбоза, а также при ущемления ГУ. Выявлено что, почти у большинство больных, течение болезни протекали без воспаления или с умеренными воспалениями РУ.

При тромбозе у детей старшего возраста дефекация затруднена и болезненна. Пальпаторно воспаленные ГУ болезненны и плотны на ощупь. Палец мезенец, с трудом

вводится в заднепроходное отверстие из-за увеличения узлов и болезненностью анального кольца. Температура тела повышается до 37 °С. Геморроидальные кровотечения отсутствовали.

У больных геморроем в дошкольном и школьном возрасте, в анамнезе которых имело упорные запоры, при ирригографии выявлены картины долихосигмы и мегаректум. У больных с усиленной диарией при ректороманоскопии выявлена картина хронического проктита, проктосигмоидита и дизбактериоза кишечника.

В комплекс лечения геморроя у детей входили комплекс консервативное и оперативные. В состав комплекс консервативному лечению больных с геморроем входили: диетотерапии нормализация опорожнения кишечника, механическое очищение кишечника с помощью клизмы, медикаментозное, обезболивающие, физиотерапевтическое, местное лечение и динамическое наблюдение.

При консервативном лечении больных с геморроем одновременно лечили основного заболевания являющиеся причиной её и местного лечения геморроя. При этом проводился, очистительные и лечебные клизмы с раствором ромашки, вставлялись ректальные свечи антигеморана 2 раза – утром и вечером – в течение 7 дней. Проводился курс расширения ануса с ректоскопом в первых 3 дня, при наличии воспалительного отека в узлах назначали светодиодный лазер (СДЛ) в течение 7 дней. По проведение 1–2 курсов местного лечения дали положительный эффект во всех случаях. При лечении геморроя у детей в возрастном аспекте имели тактические и технические особенности хирургического лечения.

В тактическом плане, у детей раннего возраста (1-3 года) в связи отсутствием экстренных клинических проявлений (ректальное кровотечение) угрожающих состояние ребенка, показаний к оперативному лечению не было. Геморрой в этом возрасте в основном было транзиторного характера, поэтому подлежал к поддерживающему лечению и динамическому наблюдению. Кровотечение из прямой кишки отмечено у 17 (22%) больных. Причинами которых были эрозивный катаральный проктосигмоидит, дисбактериоз кишечника и трещины заднего прохода.

Особенностями лечения геморроя у детей дошкольного возраста почти отличался от предыдущих. При этом назначили: лечебные клизмы с раствором ромашки, применение свечей (антигеморан) и мазей (проктозан) местного применения метод компрессии на область ГУ. При этом, восстанавливается кровообращение, уменьшается застой в тазовых органах, укрепляется мускулатура тазовой диафрагмы, что приводит к исчезновению ГУ.

У детей школьного и старшего возраста при лечении острого тромбоза в пищевом режиме предусматривали акцент на профилактику и лечения запора. При назначении диеты рекомендовали овощи, фрукты, черный хлеб и жидкие пищи, содержащую достаточное количество шлаков, что является профилактикой. Клизмы при этом являлся активным методом при профилактике и лечения геморроя. Длительное консервативное лечение сроком 3-6 месяцев привело излечению этих больных. Однако у 9 (11,6%) больных не дали желаемых результатов.

Хирургическое лечение геморроя проводили только в условиях стационара у 9 (26%) пациентов. Среди оперированных в 2 случаях была выполнена срочная геморройэктомия по поводу острого тромбоза ГУ, в остальных 7 случаях по плановому показанию. При выборе показаний к геморройэктомии были абсолютные и относительные, в зависимости от характера имеющихся патологии. Абсолютными показаниями были при наличии больших и сливающихся варикозных узлов, часто выпадающие узлы вызывающих дискомфорт и болевых ощущений, которые нарушали акта дефекации. К относительным показаниям: умеренно выраженные геморроидальные узлы с редкими обострениями заболевания, одиночных, множественных и напряженных наружных ГУ не поддающихся к консервативному лечению. При геморройэктомиях у детей в основном применяли общую анестезию.

Среди многочисленных методов геморройэктомии в детском возрасте применяли только более щадящие методы. При этом, важным моментом выбора метода является оценка состояния основания ножки единичных или множество одиночных ГУ.

При узких основаниях ножки ГУ захватывали зажимом и оттягивая в верх, циркулярно иссекали кожи ушивали у основания нити Викриля 5/0, погружали культы в рану и ушивали рану продольно непрерывными швами этой же нити. Подобная операция нами выполнена у 4 больных. Рецидивы не отмечались.

При широком основания одиночных или множественных узлов после циркулярного иссечения на широком основания ножки оттягивая вверх по частям зашивали узлы с нитью Викриль 5/0, рана ушивали непрерывными швами поперечно. Для предупреждения болей в послеоперационном периоде у основания операционной раны и вокруг вводили циркулярно на кожно-слизистый переход 2% раствор новокаин 3-5 мл. Подобная операция нами выполнена у 5 больных.

После операции вводили в задний проход катетер Фолея (№ 28-30) большого размера и вокруг в область операционной раны оставили трунду пропитанную бальзамом Бакстимса, которое обволакивает раны и защищает от инфицирования. Газы и содержимое кишечника отходятся свободно. Рецидивы не были

В послеоперационном периоде назначали больным в первые 3 сутки обезболивающие средства 2 раза. Газоотводная трубка в послеоперационном периоде до 5-7 сутки хорошо функционировались при помощи очистительной клизмы раствором ромашки. Хорошие результаты хирургического лечения отмечено во всех случаях в отдаленном периоде, рецидивы не наблюдались.

Таким образом, результаты консервативного лечения у 37 больных геморроем, хорошие результаты отмечено у 26 (70,2%), неудовлетворительные (рецидивы) - у 2 (5,5%). Отрицательный эффект от консервативного лечения были у 9 (24,3%) пациентах. Хирургическое лечение геморроя у детей применяли только, при безуспешности курса комплекса консервативного лечения.

Выводы:

1. Геморрой у детей часто встречается в дошкольном возрасте.
2. Больных с геморроем до 3-х лет, более эффективными является консервативное лечение. К хирургическому лечению более подвержен школьный возраст.
3. У детей применяются более щадящие методы геморройэктомии. Показаниями к операции являются: наличие больших часто выпадающие, ущемляющие узлов, которые нарушают акт дефекацию.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Гарбузов, Р. В. Заболевания вен таза у детей. Клинические проявления, диагностика, лечение : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19. Гарбузов Н.В. – М., 2013.
2. Степанова Н. М., Петров Е. М., Новожилов В. А. Геморрой у детей // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2020. № S (10). С. 164–164.
3. Хамраев А. Ж., и др.. Геморрой у детей // Таврический медико-биологический вестник. 2020. № 3 (23). С. 73–77.
4. Гончарук Р.А. Лечение больных хронической геморроидальной болезнью III–IV стадии: научное издание / Р.А. Гончарук, К. В. Стегний [и др.] // Хирургия. – М., 2013. – № 5. – С. 8–11.
5. Джавадов Э. А., Халилова Л.Ф./Геморроидальная болезнь, сопровождающаяся анальным пролапсом, и методы ее лечения: научное издание //Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова.М.,2014.№ 3. С. 43–48.
6. Згрядский Е.А. /Трансанальная дезартеризация в лечении геморроидальной болезни.//М.:ГЭОТАР. Медиа, 2015. 176.
7. Ливзан М.А. и др. Геморрой: причины, симптомы, диагностика и подходы к терапии. // Лечащий врач. – М., 2014. – № 6. – С. 84–86.
8. Макаров И.В. Частная проктология. Геморрой : Учеб. пособие / И.В. Макаров, О.Ю. Долгих. – М.: Форум, 2015. – 96 с.

9. Ривкин В.Л. Амбулаторное лечение геморроя // Стационарозамещающие технологии: Амбулаторная хирургия. – М., 2014. – Том 55–56, № 3–4. – С. 35–37.
10. Цуканов Ю. Т. Поражение тазовых органов при вторичном варикозном расширении вен малого таза : научное издание / Ю. Т. Цуканов, А. Ю. Цуканев, Е. Г. Левданский // Ангиология и сосудистая хирургия. - М., 2015. - Том 21 N2. - С. 94-100.
11. Зольников ЗИ, Зольникова ТВ. Клиника, диагностика и лечение геморроя у детей./ Актуальные проблемы современной клинической хирургии 2015 (pp. 163-165).
12. Rizaev J.A., Khazratov A.I.,Makhmudova A.N., Kamariddinzoda M.K.The use of tenoten for outpatient oral surgery in children. JMEAJournalof Modern Educational Achievements 2023, Volume 3
13. Chakraborty P. S., Roja Varanasi , Majumdar1 A. K., Kishan Banoth, Sunil Prasad, Ghosh4 M. S., Sinha M. N., Ravi Chandra Reddy Vikram G. /Effect of homoeopathic LM potencies in acute attacks of haemorrhoidal disease:a multicentric randomized single blind placebo control ledtrial.// Indian Journal of Research in Homoeopathy / Vol. 7 / Issue 2 / Apr-Jun 2013.
14. Turan yildiz, dilek bingol aydin , zekeriya ilce external hemorrhoidal disease in child and teenage: clinical presentations and risk factors. pak j med sci may - june 2019 vol. 35 no. 3; 696-700.
15. Baumgartner, G., Hetzer, F.H. Proktologie im Kindesalter. coloproctology 41, 349–354 (2019). <https://doi.org/10.1007/s00053-019-0379-4>
16. Watanabe, T., Ohno, M., Tahara, K., Tomonaga, K., Ogawa, K., Takezoe, T., Fuchimoto, Y., Fujino, A., & Kanamori, Y. (2021). Efficacy and safety of sclerotherapy with polidocanol in children with internal hemorrhoids. *Pediatrics International*, 63(7), 813–817. <https://doi.org/10.1111/ped.14506>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000